

ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ТАНИНА ИЗ ЗЕРЕН ГРАНАТА

Ш.Н.Мамарасулов

Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины,
животноводства и биотехнологий

E-mail: shohruxmamarasulov770@gmail.com

ORCID=0009-0001-4844-2524

Абстрактный. В данной статье описана технология извлечения танина из зерен граната с помощью современных технологий.

Ключевые слова. современные технологии, гранат, танин, технология

Введение и актуальность темы. Таннины относятся к группе фенольных соединений растительного происхождения с молекулярной массой от 500 до 3000, содержащих большое количество гидроксильных групп. В воде, этиловом спирте и глицерине таннины, в зависимости от молекулярной массы, образуют истинные или коллоидные растворы, имеющие слабокислую реакцию. Различают гидролизуемые и конденсированные (негидролизуемые) таннины. Гидролизуемые таннины представляют собой сложные эфиры галловой кислоты или родственных ей дигалловой и тригалловой кислот с многоатомным спиртом (например, глюкозой). Следовательно, для гидролизуемых таннинов характерно наличие ароматических структур с карбоксильными и фенольными группами. Таннины такого строения легко поддается кислотному и щелочному гидролизу с образованием углеводов и фенолкарбоновых кислот

Punica granatum L. (Punicaceae), обычно называемый гранатом, является одним из самых популярных фруктов в мире благодаря своему приятному вкусу, высокой питательной ценности и многим медицинским свойствам.

Эксперимент 1. Выбор оптимальных режимов экстракции. В ходе экспериментальных исследований кожуру граната влажностью 78% вручную отделяли от семян и сушили конвекционным методом при температуре 500С до достижения влажности 11-13%; Шлифован на оборудовании ИКА А10; количество влаги определяли на анализаторе МВ 45; С объекта было отобрано 6 проб одинаковой массы и экстрагировано в 2 циклах при одинаковых времени и температуре. В 1-м опыте его экстрагировали дистиллированной водой, а во 2-м - 30-процентным спиртовым раствором (30-процентный раствор готовили путем смешивания 96-процентного этанола с дистиллированной водой до достижения плотности 0,9622 г/см³). Лимонная кислота составляет 1% (2,5 г) в каждом экспериментальном растворе. Это оптимально для полного разделения веществ в процессе экстракции. Если разделение проводить при температуре 600С в течение 3 часов, то установлено, что полифенольные вещества (ароматизаторы, красители) полностью переходят в раствор.

Плотность экстрактов определяли пикнометром, содержание сухого вещества - рефрактометром (RX5000), кислотность - рН-метром (150MI).

Количество добавок в кожуре граната в дистиллированной воде и водно-спиртовых растворителях при 60⁰С

1% лимон кислота құшилган, 250 мл дистилланган сув харорати 60 ⁰ С					
Вақт	Намуна	Эритма зичиги, г/см ³	Эритма куруқ модда микдори, brix	Эритма кислоталилиги	Левентал усулида танин микдори, г/л
2 соат	50 г	1,079	10 %	3,40	14,8
3 соат	50 г	1,084	10,5%	3,35	15
4 соат	50 г	1,086	10,8%	3,33	15,1
1% лимон кислота құшилган, 250 мл сув-спирт харорати 60 ⁰ С					
2 соат	50 г	1,049	10,6 %	3,35	11,6
3 соат	50 г	1,0494	10,8%	3,23	12,2
4 соат	50 г	1,0496	11,2%	3,20	12,1

Как видно из этой таблицы, экстракция кожуры граната в водном растворе при температуре 60⁰С в течение 3 часов является оптимальной средой для извлечения полифенольных, флавоноидных групп.

Эксперимент 2. Определение количества минеральных веществ в кожухах граната.

Материалы и методы исследования.

Спектрометры атомно-абсорбционные Nov AA 350, окислителем марки Preekem Торех+.

Условия проведения испытаний: температура 20,0-22,0⁰С; влажность 45,0-55,0%; давление 730-745 мм.рт.ст.

На следующем этапе метод сжигания пробы окислителем марки Preekem Торех+ (ГОСТ 31671-2012 EN 13805:2002). Навеску измельченной кожуры массой 0,5 г помещали в колбу. В каждую колбу налили по 5 мл химически чистой азотной кислоты. Колбы закрыли плотной крышкой, в которой имеется отверстие для выхода избыточного пара в колбе, защищенной пластиковой прокладкой. На следующем этапе исследовали количество элементов Mg, K, Ca, Zn методом атомно-адсорбционной спектроскопии на приборе марки Nov AA 350 (Германия, по ГОСТ 32343-2013).

Исследуемые образцы в собранном виде, помещали в микроволновую систему. При этом в корпус с нулевой колбой, помещали датчик измерения температуры и давления. Первый разогрев провели до температуры 140⁰С и держали в течении 2 мин, второй – до температуры 180⁰С и держали в течении 15 мин. третий – до температуры 190⁰С и держали в течении 15 мин. Допустимое давление 45 атмосфер, если оно будет превышено в процессе работы микроволновой системы, то система автоматически отключиться. По окончанию сжигания пробы система охлаждается.

Подправили концентрации полученных образцов. Для определения Mg брали 1мл аликвод, 70 мл дистиллированной воды, разбавили водой; для определения кальция Ca брали 1мл аликвод, разбавили с 10 мл дистиллированной воды; для определения цинка Zn учун брали 1 мл аликвод, разбавили с 2 мл дистиллированной воды; для определения калия К брали 1 мл аликвод, разбавили с 140 мл дистиллированной воды. Содержимое стаканы перемешивали стеклянной палочкой до получения однородной массы.

Спектрометры атомно-абсорбционные Nov AA 350 предназначены для измерения массовой концентрации элементов в водных растворах продуктов питания, почвах, биологических объектах и т.п. в соответствии с аттестованными и стандартизованными методами.

Диапазон спектра 185-900 нм. Фотометрический диапазон 0-3 абс.

Проведены эксперименты по определению количественного состава микроэлементов. Mg по резонансной линии 285,2 нм, фотометрический диапазон 0,4 абс, Ca 422,6 нм, фотометрический диапазон 0,6 абс, Zn 213,8 нм фотометрии-ческий диапазон 0,2 абс и К 766,5 нм фотометрический диапазон 0,5 абс.

Mg

К

Zn

Ca

S40NovAA 350 Tech Flame

Menu: View Method Development Routine Extras Service Window ?

Method: Ca1.meth Sequ: Untitled Sample: Untitled Analyst: jena

Sequence/Results Sequence Results Overview

No.	Type/Name	Pos.	No.	Name	Line	Unit	Conc2	SD2	RSD%	CI	Abs.	SD(Abs)	Date	Time	Single value(Abs)
+	1 Autozero		1	Autozero	Ca422	mg/L					0.00000	0.00000	05.11.2021	13:57	
+	2 A0 T	1	2	A0 T	Ca422	mg/kg	2764	35.02	1.3	441.3	0.06539	0.00892	05.11.2021	13:57	0.06774 0.05672 0.07349
+	3 A1 T	2	3	A1 T	Ca422	mg/kg	1863	48.26	2.9	256.1	0.20793	0.01175	05.11.2021	13:59	0.47005 0.38688 0.28714
+	4 A2 U	3	4	A2 U	Ca422	mg/kg	3153	214.4	6.8	506.7	0.70359	0.05218	05.11.2021	13:59	0.80902 0.77215 0.70360
+	5 A3 U	4	5	A3 U	Ca422	mg/kg	3441	202.9	5.9	555.1	0.83071	0.04957	05.11.2021	13:59	0.88157 0.78227 0.82751

Если фотометрический диапазон с 0,2 до 0,8 абс, то при помощи закона [Бугер Ламберт Бера](#) определим количество. Из результатов видно, что

фотометрический диапазон определяемых металлов находится в диапазоне 0,2-0,8 абс.

$$1. X_{Mg} = \frac{A1}{C1} * \frac{A2}{C2} = \frac{1}{70} * \frac{3116}{1} = 44,514 / (100 - 11\%) * 100 = 50,016 \text{ мг/кг}$$

$$2. X_K = \frac{A1}{C1} * \frac{A2}{C2} = \frac{1}{140} * \frac{24865}{1} = 177,607 / (100 - 11\%) * 100 = 199,558 \text{ мг/кг}$$

$$3. X_{Ca} = \frac{A1}{C1} * \frac{A2}{C2} = \frac{1}{10} * \frac{3297}{1} = 329,7 / (100 - 11\%) * 100 = 370,449 \text{ мг/кг}$$

$$4. X_{Zn} = \frac{A1}{C1} * \frac{A2}{C2} = \frac{1}{2} * \frac{7,1}{1} = 3,55 / (100 - 11\%) * 100 = 3,988 \text{ мг/кг}$$

Химический состав минеральных веществ

Наименование показателя	Содержание ингредиента (мг/кг)
	Сорт кизыл анор (Узбекистан)
Mg (магний)	50
K (калий)	200
Ca (кальций)	370
Zn (цинк)	4

Эксперимент 3. Экстракция таннинов. При разделении гравиметрические или количественные методы основаны на количественном осаждении танина желатином, ионами тяжелых металлов. Приготовление 2,5% раствора желатина. 2,5±0,01 г желатина растворяют в 100 мл дистиллированной воды и оставляют на 30 минут в темном месте. Приготовление 10% раствора хлорида натрия (NaCl). 50±0,01 г NaCl растворить в 500 мл дистиллированной воды и дать постоять 30 минут в темном месте. Через 30 минут раствор желатина удаляют, лишнюю воду сливают и заливают 10% раствором NaCl. К измельченному экстракту семян граната добавляют раствор желатина и соли в соотношении 1:1, в результате чего образуется белый мутный осадок. Выпавший осадок представляет собой осадок танина и желатина. Осадок выделяли в фильтрате и сушили на водяной бане при 40-45 0С. 5,35 г полифенольного соединения (ароматизатор) экстрагировали из 450 мл экстракта. Органолептические показатели полученного вещества сравнивали со стандартным таннином и изучали области применения.

Эксперимент 4. Определение содержания таннинов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Материалы и методы исследования.

Анализ таннинов проводился с помощью ВЭЖХ с использованием режима градиентного элюирования и диодно-матричного детектора (ДАД). В качестве подвижной фазы использовали ацетонитрил и буферный раствор. Спектральные данные исследованы в спектральном диапазоне от 200 до 400 нм.

Условия хроматографирования:

Подвижная фаза (изократический режим) – ацетонитрил – буферный раствор pH=2.92 (30 : 70)

Объём инъекции – 5 мкл.

Скорость подвижной фазы – 0,75 мл/мин.

Колонка – Eclipse XDB – C18. 5,0 мкм, 4,6x250мм.

Детектор – диодно-матричного детектора, длина волны 254.

Образец 1.

1	1.485	BB	0.0997	105.43856	1.4902
2	2.055	BV	0.1074	5501.67432	77.7572 Танин
3	2.163	VB	0.0640	950.84082	13.4386

Peak #	RetTime [min]	Type	Width [min]	Area [mAU*s]	Area %	Name
4	2.656	BB	0.1238	517.49664	7.3140	

Totals : 7075.45034

Образец 2.

1	1.455	BB	0.1123	49.24075	0.3791
2	2.057	BV R	0.1114	1.21678e4	93.6775 Танин
3	2.163		0.0000	0.00000	0.0000

Peak #	RetTime [min]	Type	Width [min]	Area [mAU*s]	Area %	Name
4	2.664	VB E	0.2263	771.99591	5.9434	

Totals : 1.29891e4

Образец 3.

1	1.440	BB	0.1117	87.70153	0.6243 ?
2	1.485		0.0000	0.00000	0.0000
3	2.033	BV R	0.1024	1.09333e4	77.8276 Танин

Peak #	RetTime [min]	Type	Width [min]	Area [mAU*s]	Area %	Name
4	2.163		0.0000	0.00000	0.0000	
5	2.410	VV E	0.1909	1162.55249	8.2755	?
6	2.635	VB E	0.2017	1864.53113	13.2725	

Totals : 1.40480e4

Список литературы

1. Ульбаев, Т. С., Базаева, М. Г., Мансуров, Г. Н., & Юнусов, Х. Б. (2013). О возможных причинах самовозгорания торфа. *Российский социально-гуманитарный журнал*, (1), 48.
2. Захаров, С. Л., Юнусов, Х. Б., & Алексеенков, С. А. (2014). Интенсификация процесса предочистки. *Естественные и технические науки*, (6), 118-122.
3. Юнусов, Х. Б., & Захаров, С. Л. (2012). Разработка интегрированных методов глубокой очистки воды на основе баромембранных процессов и электрохимических технологий. *Химическое и нефтегазовое машиностроение*, (1), 38-41.
4. Mamarasulov, S., Sultanova, S., & Xudayberganov, S. (2023). PESTITSID BILAN ISHLOV BERILGAN SHAROB MATERIALLARINING MINERAL TARKIBINI O'RGANISH. *AGROBIOTEXNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI*, 2(11), 36-40.